

Laudato Sie: Natura e Scienza. L'eredità culturale di frate Francesco in mostra a palazzo Braschi a Roma

Rita Randolfi
Independent researcher

Difficile non commuoversi di fronte all'esclamazione "Laudato sii mi Signore"!

Vengono subito in mente san Francesco e la sua spiritualità semplice e complessa al contempo, il capolavoro di Zeffirelli *Fratello sole e sorella luna* con la colonna sonora di Claudio Baglioni e le canzoni del famoso musical teatrale *Forza venite gente* e, più di recente, lo spettacolo ironico e profondo intitolato *Fra'* di Giovanni Scifoni.

Difficile non commuoversi rileggendo e, inevitabilmente, meditando ciascun verso del *Cantico delle creature*!

In un'epoca in cui si dà un po' tutto per scontato, la voce di Francesco risuona quanto mai rivoluzionaria, un grido di gioia e di stupore che trova la sua ragione di essere in Dio, Padre di ogni creatura. Nel Suo Amore ogni individuo, animale, cosa può essere chiamata fratello, sorella, perché appartenente ad un'unica famiglia, quella di Dio, appunto. E Francesco ringrazia l'Artefice di tanta bellezza, attraverso la quale si manifesta un Amore infinito, che ha pensato proprio a tutto e a tutti e in ogni cosa ha instillato una scintilla di divino.

Nel 1225 il poverello di Assisi è provato da gravi malattie ed è diventato ormai cieco. Inaspettatamente avviene il miracolo, si accendono gli occhi del cuore, che sanno scorgere la presenza di Dio in ogni essere vivente e non, oltre le apparenze. Questa scoperta dà luogo ad un canto di lode, che giunge a ringraziare anche per coloro che sanno perdonare e sopportare il dolore per amore di Gesù e dei fratelli, e persino per "sorella morte corporale".

Il *Cantico*, una poesia-preghiera, innovativa anche nella lingua, è infatti uno dei primi componimenti scritti in volgare, ha costituito il riferimento da cui l'Ordine francescano ha tratto ispirazione per proseguire nell'osservazione della natura da diversi punti di vista: spirituale, teologico, scientifico e filosofico. Sono proprio questi i temi sui quali è incentrata la mostra *Laudato Sie: Natura e Scienza. L'eredità culturale di frate Francesco*, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata dalla *St. Francis Day Foundation* e dal suo presidente Steve Menzies, dal *Sacro Convento di Assisi*, dall'*Italian Academy Foundation*, presieduta da Stephen Acunto e dall'Associazione Antiqua e con il

Figura 1. *Cantico delle Creature*, Biblioteca del Sacro Convento di Assisi (sec. XIII). © Exhibition publishers

patrocinio del Comune di Assisi, ospitata fino al 6 gennaio 2025 nel Museo di Roma di Palazzo Braschi.

L'occasione è data dalle celebrazioni per l'ottavo centenario della composizione del *Cantico delle Creature*, che qui si può ammirare nella copia più antica conosciuta, risalente al XIII secolo, conservata nella Biblioteca del Sacro Convento di Assisi [fig. 1].

La mostra, per palati raffinati, è incentrata unicamente sui preziosi manoscritti e libri conservati presso il Sacro Convento. L'allestimento è semplice, in sintonia con la spiritualità francescana. Pannelli didattici e multimediali illustrano le novità portate avanti nei secoli dall'Ordine. Un gioco di specchi riconduce all'idea dell'unità del creato e di tutti i suoi abitanti. Non ci sono opere d'arte o riproduzioni che raffigurino il santo, che, come tutti i grandi del passato e del presente, preferisce essere, piuttosto che apparire. I curatori hanno colto nel segno e cercato di trasmettere l'essenza di Francesco e della sua profonda spiritualità.

Nella prima sala (*Laudato sic: lo stupore riconoscente di fronte al Creato*) il visitatore è accolto con un video che commenta le diverse strofe del *Cantico* unicamente attraverso immagini suggestive degli elementi naturali, celebrati dal poverello di Assisi. E così quando appare il sole, ritratto all'alba e al tramonto, viene da recitare sommessamente "Laudato sie, mi' Signore, spetialmente messor lo frate sole, lo qual è iorno, et allumini noi per lui; et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: de te, Altissimo, porta significatione", e poi le stelle "chiarite e belle", la luna, l'aere, le nuvole ...

Lo sguardo incantato del santo trova la sua origine nel dialogo con Dio, che comunica con la Sua Parola, la Bibbia ed il creato. Nella seconda sezione *L'ispirazione delle origini: Bibbia, teologia e filosofia* la miniatura contenuta in uno dei quindici volumi di una Bibbia del XIII secolo costituisce la trasposizione in immagini della visione di Francesco: dalla Sapienza di Dio derivano tutte le cose. Ma accanto alle Sacre Scritture non potevano mancare i manoscritti con le opere di Aristotele o di altri filosofi antichi, diffusamente chiosati dai francescani che, nelle loro annotazioni, dimostravano interessi di vario genere dalla politica alla psicologia.

I Francescani tentarono anche di unificare in un unico *corpus* il sapere enciclopedico come dimostra la *Bibliotheca Universale* di frate Vincenzo Coronelli, che, seppure incompleta, può ritenersi la prima enciclopedia in lingua italiana. L'autore, geografo, scienziato, storico, editore aveva lo scopo di fornire le informazioni fondamentali delle varie discipline.

Ricorre nei libri presenti in questa sezione l'immagine dell'albero, che affonda le sue radici nel *Cantico* e più precisamente in Dio, fonte di vita per ogni creatura.

Sora luna e le stelle è la sezione dedicata all'astronomia. Il frate inglese John Peckham compilò il *Tractatus de Sphaera*, una sorta di sintesi delle teorie arabe, greche e latine per gli studenti. John Holywood in soli quattro capitoli del suo *Trattato sulla sfera* fornì una descrizione delle parti dell'universo. Spiccano le *Opere* di Galileo, imprescindibile punto di riferimento per il sapere scientifico, stampate nel 1744 da

Giuseppe Toaldo [fig. 2]. Ilario Altobelli, autore delle *Tabulae regiae* fu il primo, nel 1604, ad osservare l'apparizione di una nuova stella, mentre Johannes Eschuid Ashenden, attingendo a numerose fonti, azzardò previsioni sulla base di congiunzioni planetarie ed eclissi, rivelando un legame tra astronomia ed astrologia ampiamente accettato fino all'epoca dei Lumi.

Le due sezioni seguenti sono dedicate alla matematica e alla fisica. Frate Luca Pacioli è presente con un'edizione del 1509 degli *Elementi* di Euclide, una raccolta sistematica di tutte le conoscenze matematiche del V e IV secolo a.C., mentre le opere di Ruggero Bacon, Bartolomeo da Bologna, e John Peckham testimoniano gli interessi per l'ottica e la prospettiva. Collegata alla matematica è la ricerca nell'ambito delle leggi della fisica, soprattutto per quanto concerne la meccanica, (significativa una macchina pneumatica visibile in uno dei testi esposti) la balistica, il magnetismo e l'elettricità.

Una sezione è dedicata alla medicina, allo studio dell'anatomia, alla chirurgia, e agli strumenti utilizzati per gli interventi, alle ricette a base di erbe per le cure. Di particolare interesse il *Fasciculus medicinae* di Giovanni di Ketham, una sorta di manuale ricco di preziose illustrazioni, stampato la prima volta a Venezia nel 1491 e il *De humani corporis Fabrica* di Vesalio del 1543, che si fondava sullo studio dei cadaveri. Viceversa, Ambroise Paré operava direttamente sui corpi vivi e intuì la possibilità di legare i vasi sanguigni invece di cauterizzare le ferite.

Non deve stupire che un'intera sala sia dedicata all'alchimia, una scienza non scientifica, che in ogni caso affascino i Francescani che vi ricorsero più che per la ricerca della pietra filosofale, per la preparazione di medicinali portentosi come la *Ricetta per fare acqua celestiale*, utile per la cura di piaghe e ferite.

Infine, anche se non espressamente ricordati nel *Cantico delle creature*, i confratelli si occuparono anche del mondo animale. Di notevole impatto l'immagine riportata nell'*Ornithologiae* di Ulisse Aldrovandi (Bologna, 1562), che rappresenta il pellicano mamma che si becca il petto per nutrire con il proprio sangue i suoi

Figura 2. Galileo Galilei, *Opere*, Padova, 1744. © Exhibition publishers

piccoli, allusione evidente al sacrificio di Cristo. I disegni riportati nella *Metoposcopia* di Girolamo Cardano (Parigi, 1658) destano una certa meraviglia: l'autore, infatti, tentava, attraverso l'analisi delle rughe della fronte, di compilare una casistica di volti umani, tesa a comprendere le sfumature delle personalità umane.

In conclusione, la mostra fa comprendere come l'Ordine francescano, partendo dalla poesia-preghiera del proprio fondatore, abbia sempre coltivato uno sguardo stupito, ma basato sull'osservazione diretta, sull'indagine attraverso il disegno, su un certo rigore metodologico in sintonia con l'evoluzione della scienza.

Lo stesso papa Bergoglio, che non a caso ha scelto il nome di Francesco, nel 2015 ha intitolato un'enciclica *Laudato si*, affrontando i temi del consumismo sfrenato, della tutela e valorizzazione della terra, unico elemento chiamato nel *Cantico* madre, della lotta agli sprechi, della necessità di ridare dignità al lavoro umano. Piace anche ricordare come ogni anno ad Assisi si svolga una giornata di pre-

ghiera per il dialogo interreligioso, in ricordo dell'incontro tra il santo ed il sultano, a cui partecipano i leader di tutte le confessioni del mondo. Del resto, chiamare fratello e sorella ogni persona e cosa significa mettere tutto e tutti sullo stesso piano: un messaggio, oltre e più che ecologista, di pace, che rende san Francesco un costruttore di ponti, un personaggio affascinante, capace di arrivare ad ogni uomo senza distinzioni. E se *Forza venite gente* è uno spettacolo che dal 1981 attrae ancora molto pubblico e se oltre a Zeffirelli, numerosi altri registi hanno fornito la propria interpretazione del santo, evidenziandone di volta in volta un aspetto particolare (come dimenticare l'umanità del Francesco- Mickey Rourke di Liliana Cavani nel momento in cui riceve le stigmate!) e se un attore contemporaneo come Giovanni Scifoni dietro l'apparente leggerezza ne fornisce una lettura mistica e riempie i teatri di tutta Italia, significa che il poverello di Assisi ha ancora molto da dire. Nell'ultima sala, dove è esposta la copia del *Cantico*, un video ne proietta il testo, illuminando di volta in volta le

parole connesse alle immagini dei manoscritti e dei libri. L'esposizione si conclude in questo modo regalando un'opportunità, un momento magico di silenzio e riflessione, dal quale si esce se non in "perfetta letizia" almeno un poco più riconciliati con sé stessi.

Info

Laudato Si: Natura e Scienza. L'eredità culturale di frate Francesco

2 ottobre 2024 – 6 gennaio 2025
Museo di Roma a Palazzo Braschi
Piazza San Pantaleo 10, Roma

Orari

Dal martedì alla domenica ore 10.00-19.00.
La biglietteria chiude alle ore 18.00. Giorno di chiusura: lunedì.

Per maggiori informazioni: tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 19.00)
www.museodiroma.it; www.museiincomune.it;
www.laudatosie.com